

BUGUNGI TA'LIM - ERTANGI KELAJAK GAROVI

Mo'sajonova Mohigul Alisher qizi¹

¹Farg'ona viloyati, Furqat tumani 17-umumiy o'rta ta'lim maktabi
Tarbiya fani o'qituvchisi

Rahmonova O'g'iloy Baxtiyorovna²

²Farg'ona viloyati, Furqat tumani 17-umumiy o'rta ta'lim maktabi
Fizika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7503523>

Annotatsiya: Yoshlar ta'lim-tarbiyasini to'g'ri, milliy manfaatdorlik nuqtai nazaridan qayta qurish jiddiy masala. Chunki ta'lim-tarbiya sifati va tarkibi har qanday mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini belgilaydigan eng asosiy omillardan biridir.

Kalit so'zlar: tashabbus, yuksalish, kuch, san'at, kitobxonlik, ta'lim, tarbiya

Rivojlangan mamlakatlarning taraqqiyot yo'liga nazar tashlasak, ularning aksari ilm-fan rivoji va iqtidorli yoshlari bilan shu darajaga yetganiga guvoh bo'lamiz. Zero, buyuklar aytganidek, bugun katta moddiy boyliklarga ega o'lkalar emas, iqtidorli va salohiyatli yoshlari bor davlatlarga chinakam farovonlikka erishmoqda. Shu bois yurtimizda ham farzandlar ta'lim-tarbiyasiga jiddiy e'tibor qaratilmoqda.

Prezidentimiz rahbarligida mamlakatimiz kelajagi, xalqimizning farovon hayotini ta'minlaydigan milliy elita yoshlarni tarbiyalash bo'yicha davlat siyosati yuritilayotgani va ta'limga konseptual yondashilayotgani yaqin yillarda iqtisodiyotimizning barcha sohalarini innovatsion fikrlaydigan mutaxassis-kadrlar bilan ta'minlash imkonini beradi.

Bu maqsadga erishish uchun ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi muhim omillar belgilandi va ularni mamlakat miqyosida bajarish bo'yicha qator manzilli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu omillar ichida akademik litseylar yangicha tashkil qilinishi, maktabgacha ta'lim tizimi rivojlangan mamlakatlar tajribasi asosida tubdan o'zgartirilishi, ta'lim sohasida raqobat muhitini yaratishga olib keluvchi xususiy ta'lim muassasalari ochilishi, yoshlarning innovatsion bilim va fanni egallash uchun xorijiy universitetlarda tahsil olishi, va albatta, Prezident maktablarining tashkil qilinishi ta'lim islohotlarini jadallashtirish va uni yuqori pog'onaga ko'tarishga xizmat qiladi.

Ta'lim sifati jamiyat ravnaqini ta'minlaydigan asosiy va birlamchi omil sifatida davlatning ustuvor masalasiga, iqtisodiyotning real sektorlari talabidan kelib chiqib milliy elita kadrlarni tayyorlash va ularni dunyo bozorida raqobatbardoshligini ta'minlashni tashkil qilish esa mintaqa (viloyat)lar strategiyasining bosh masalasiga aylanib bormoqda. Bu o'ta muhim siyosatning

muvaffaqiyati mamlakatning har bir fuqarosi ta'lim islohotlarida faol ishtirok etishini taqozo qiladi.

Prezidentimiz 2018 yil 28 dekabr kuni Oliy Majlisga Murojaatnomasida ta'kidlaganidek, islohot – bu yangilanish, o'zgarish degani. Islohotlarning ijobiy natija berishi uchun, avvalo, rahbarlarimiz va odamlarimiz o'zgarishi kerak. Inson o'zgarsa, jamiyat o'zgaradi.

Haqiqatan ham ta'lim sifati har bir o'qituvchining malakasi va o'z kasbiga fidoyiligidan tashqari, jamiyatning ta'limga munosabatiga ham bevosita bog'liq. Bugun biz yangi avlod o'qituvchisini xorijda yoki yurtimizda tarbiyalash bilan parallel ravishda hozir oliy ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan 25-45 yoshdagi pedagoglar malakasini oshirishning yangi, mukammal va iqtisodiy-ijtimoiy o'zgarishlarga moslashuvchan tizimini ishlab chiqishimiz lozim.

Jamiyat taraqqiyotida, yurt, millat taqdirida o'sib kelayotgan yosh avlodning jismoniy va ma'naviy barkamolligi, intellektual salohiyati muhim o'rin tutadi. Zero, davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Dunyo shiddat bilan o'zgarib, barqarorlik va xalqlarning mustahkam rivojlanishiga raxna soladigan turli yangi tahdid va xavflar paydo bo'layotgan bugungi kunda ma'naviyat va ma'rifatga, axloqiy tarbiya, yoshlarning bilim olish, kamolga yetishga intilishiga e'tibor qaratish har qachongidan ham muhimdir".

Yurtboshimizning "Farzandlarimizni o'zimiz asramasak, o'zimiz avaylamasak, o'zimiz tarbiyalamasak, birov chetdan kelib bu ishni biz uchun bajarib bermaydi. Shu sababli har bir ofitser ta'sirchan shakl va usullardan foydalanib, adashgan yoshlarni to'g'ri yo'lga qaytarishni harbiy xizmat kabi o'zining muhim burchi deb bilishi kerak " degan so'zlari biz uchun bir shior bo'lmog'i lozim. Shu vatanda yashovchi har qanday shaxs o'z farzandiga, yaqinlariga, mahalla va hatto begona bola tarbiyasiga ham befarq bo'lmasligi darkor . Bir insondan butun bir jamiyat paydo bo'ladi. Agar biz birgina o'sayotgan yosh avlodning kelajagi uchun, hayoti uchun qo'limizdan kelgan yordamni ayamasak, biz butun bir jamiyatga yordam bergan bo'lamiz. Tashabbus faqat keng quloch yoyaversin, degan purma'no hikmat bejiz aytilmagan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Usmonova K. Adabiy ta'limda ilg'or pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2004, 186-bet.
2. Yo'doshev J., Yo'ldosheva F., Yo'ldosheva G. Interfaol ta'lim – sifat kafolati. Toshkent, 2008. 246-b.
3. G'afforov Ya. Maxsus fanlarni o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish usullari. – Toshkent, 2021. 156-bet.

